

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELITIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
<i>Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna</i>	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
<i>Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна</i>	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
<i>Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов</i>	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
<i>G'oziyeva Aziza Abdusalomovna</i>	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
<i>Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
<i>Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna</i>	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
<i>Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li</i>	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
<i>Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
<i>Husan Arziqulov Normurod o'g'li</i>	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
<i>Zarikeev Rasul Polatovich</i>	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
<i>Isakov Janabay Yakipbaevich</i>	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
<i>Isakov Isobek Janabay uli</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
<i>Ибрагимов Мансур Ахметович</i>	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
<i>Маннапова Феруза Фахриддин кызы</i>	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
<i>Isroilov Obid Olimjonovich</i>	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich</i>	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
<i>Axmedova Nilufar Shuxratovna</i>	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
<i>Киличева Феруза Бешимовна</i>	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
<i>Tuyboyeva Shakhnoza</i>	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
<i>Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich</i>	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
<i>Karimova Shirin Zoxid qizi</i>	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
<i>Xolmatova Asila Menglimurod qizi</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
<i>Sattorov Firdavs Ziyodullayevich</i>	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
<i>Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich</i>	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
<i>Xudayberdiyev Otabek Absalomovich</i>	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
<i>Suyunova Dilnoza Mexridin qizi</i>	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODEL VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
<i>Salimova Husniya Rustamovna</i>	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIYAVIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
<i>Qarshiyeva Moxinur Olim qizi</i>	
XORIIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
<i>Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MOLIYAVIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
<i>Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li</i>	
RESPUBLIKAMIZDAGI YIRIK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA "XALQCHIL IPO"NI O'TKAZISH ISTIQBOLLARI	822
<i>Ibragimov G'anjion G'ayratovich</i>	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
<i>Сапаев Д.Х.</i>	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraql Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	

TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdurazakova Nasiba Sultanovna

TAFU, “Bank va moliya” kafedrası katta o‘qituvchisi
ORCID: 0009-0002-9559-0635

E-mail: abdurazakova.nasibahon1979@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarida investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda loyihaviy moliyalashtirishning nazariy asoslari, uning investitsiya jarayonlarini moliyalashtirishdagi o‘rni hamda tijorat banklarida qo‘llanilayotgan moliyaviy mexanizmlar tahlil qilingan. Shuningdek, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayonida risklarni boshqarish, pul oqimlariga asoslangan moliyalashtirish modeli va zamonaviy moliyaviy texnologiyalarni qo‘llash masalalari o‘rganilgan. Tadqiqot natijasida tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish samaradorligini oshirish, investitsiya risklarini kamaytirish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: loyihaviy moliyalashtirish, tijorat banklari, investitsiya loyihalari, investitsiya risklari, pul oqimi modeli, bank kreditlari, moliyaviy mexanizm.

Abstract. This article examines the issues of improving the mechanism of project financing for investment projects in commercial banks. The study analyzes the theoretical foundations of project financing, its role in financing investment processes, and the financial mechanisms used by commercial banks. In addition, the issues of investment risk management, the application of cash flow-based financing models, and the use of modern financial technologies are explored. Based on the research results, scientific and practical recommendations aimed at improving the efficiency of project financing and reducing investment risks in commercial banks have been developed.

Keywords: project financing, commercial banks, investment projects, investment risks, cash flow model, financial mechanism.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы совершенствования механизма проектного финансирования инвестиционных проектов в коммерческих банках. В работе рассмотрены теоретические основы проектного финансирования, его роль в финансировании инвестиционных процессов, а также проанализированы финансовые механизмы, применяемые коммерческими банками. Кроме того, изучены вопросы управления инвестиционными рисками, применения модели финансирования на основе денежных потоков и использования современных финансовых технологий. По результатам исследования разработаны научно-практические рекомендации, направленные на повышение эффективности проектного финансирования и снижение инвестиционных рисков в коммерческих банках.

Ключевые слова: проектное финансирование, коммерческие банки, инвестиционные проекты, инвестиционные риски, модель денежных потоков, финансовый механизм.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida investitsiya jarayonlarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Global iqtisodiy beqarorlik, moliyaviy risklarning ortib borishi hamda kapital bozorlarida uzoq muddatli moliyaviy resurslar tanqisligi sharoitida investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, infratuzilma va

sanoat sohalarida amalga oshirilayotgan yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklarining roli tobora ortib bormoqda [1].

Jahon amaliyotida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning samarali usullaridan biri sifatida loyihaviy moliyalashtirish mexanizmi keng qo'llanilmoqda. Loyihaviy moliyalashtirish investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda asosiy e'tibor qarz oluvchining moliyaviy holatiga emas, balki loyiha tomonidan yaratiladigan kelajakdagi pul oqimlariga qaratilishi bilan ajralib turadi. Mazkur mexanizm investitsiya risklarini loyihada ishtirok etuvchi tomonlar o'rtasida taqsimlash, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkonini beradi [2].

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini rivojlantirish, yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda an'anaviy kreditlash mexanizmlaridan tashqari zamonaviy moliyaviy instrumentlar va loyihaviy moliyalashtirish usullarini keng qo'llash zarurati ortib bormoqda [3].

Shu nuqtai nazardan, tijorat banklarida investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish, investitsiya risklarini samarali boshqarish hamda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish masalalari bo'yicha ilmiy adabiyotlarda mazkur mexanizmning nazariy va amaliy jihatlari keng yoritilgan. Xususan, F. Mishkin (2019) bank tizimi va moliyaviy bozorlarning investitsiya jarayonlarini moliyalashtirishdagi rolini asoslab bergan bo'lsa, E. Yescombe (2018) loyihaviy moliyalashtirishning asosiy tamoyillari, risklarni taqsimlash mexanizmlari hamda pul oqimlariga asoslangan moliyalashtirish modelini batafsil tahlil qilgan. Shuningdek, Z. Bodie, A. Kane va A. Marcus (2021) hamda R. Brealey va boshqalar (2020) investitsiya va korporativ moliya nazariyasi doirasida kapitalni samarali joylashtirish va risklarni boshqarish masalalarini yoritgan.

Xalqaro tashkilotlar hisobotlarida ham loyihaviy moliyalashtirishning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Jumladan, Jahon banki (2020) va Xalqaro valyuta jamg'armasi (2022) investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda moliyaviy barqarorlik, risklarni boshqarish va institutsional muhitning rolini ko'rsatib bergan. OECD (2021) esa institutsional investorlarning kapital bozorlarini rivojlantirishdagi o'rnini asoslagan.

Milliy darajada esa O'zbekiston Respublikasida investitsiya siyosatini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar hamda Markaziy bank va boshqa davlat organlari hisobotlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishni takomillashtirish, xususan, loyihaviy moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish zarurati ta'kidlangan. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini amaliy jihatdan takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda risklarni optimal taqsimlash masalalari yetarli darajada chuqur o'rganilmagan bo'lib, mazkur tadqiqot aynan ushbu yo'nalishda ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tijorat banklarida investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini tahlil qilish va takomillashtirish maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Jumladan, ilmiy abstraksiya, mantiqiy tahlil, taqqoslash va tizimli yondashuv usullari asosida loyihaviy moliyalashtirishning nazariy asoslari o'rganildi. Shuningdek, an'anaviy kreditlash va loyihaviy moliyalashtirish mexanizmlarining farqlari komparativ tahlil orqali baholandi hamda pul oqimlariga asoslangan moliyalashtirish modeli va risklarni taqsimlash mexanizmlari tahlil qilindi. Tadqiqotda xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, IMF, OECD) hisobotlari, ilmiy adabiyotlar hamda milliy statistik va normativ-huquqiy manbalardan foydalanildi. Olingan natijalar asosida tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirishning nazariy asoslari

Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, infratuzilma, energetika va sanoat sohalarida amalga oshirilayotgan yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda zamonaviy moliyaviy mexanizmlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon amaliyotida bunday mexanizmlardan biri sifatida loyihaviy moliyalashtirish keng qo'llaniladi [4].

Loyihaviy moliyalashtirish — investitsiya loyihalarini moliyalashtirish usuli bo'lib, bunda kreditning qaytarilishi asosan loyiha doirasida shakllanadigan kelajakdagi pul oqimlari hisobiga ta'minlanadi. Ushbu moliyalashtirish shaklida banklar kredit berishda qarz oluvchining umumiy moliyaviy holatiga emas, balki loyiha

samaradorligiga, pul oqimlari prognoziga hamda loyiha risklarini boshqarish mexanizmlariga alohida e'tibor qaratadi [5].

Loyihaviy moliyalashtirishning asosiy afzalliklaridan biri investitsiya risklarini loyiha ishtirokchilari o'rtasida taqsimlash imkoniyatini yaratishidir. Bunda banklar, investorlar, davlat tashkilotlari hamda loyiha tashabbuskorlari o'rtasida risklarni optimal taqsimlash orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligi oshiriladi. Shu sababli rivojlangan mamlakatlarda yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda aynan loyihaviy moliyalashtirish mexanizmi keng qo'llanilmoqda [6].

Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda an'anaviy kreditlash va loyihaviy moliyalashtirish mexanizmlarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ushbu moliyalashtirish shakllarining asosiy farqlari kreditni qaytarish manbai, risklarni taqsimlash darajasi hamda moliyalashtirish obyekti bilan belgilanadi. Mazkur jihatlarni aniqroq yoritish maqsadida an'anaviy kreditlash va loyihaviy moliyalashtirish mexanizmlarining taqqoslama tavsifi quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. An'anaviy kreditlash va loyihaviy moliyalashtirish mexanizmlarining taqqoslama tavsifi¹

Mezoni	An'anaviy kreditlash	Loyihaviy moliyalashtirish
Kreditni qaytarish manbai	Qarz oluvchining umumiy moliyaviy faoliyati va aktivlari	Investitsiya loyihasi tomonidan yaratiladigan pul oqimlari
Risklarni taqsimlash	Asosan bank zimmasida bo'ladi	Risklar loyiha ishtirokchilari o'rtasida taqsimlanadi
Moliyalashtirish obyekti	Korxonaning umumiy faoliyati	Aniq investitsiya loyihasi
Kredit ta'minoti	Garov va qarz oluvchining aktivlari	Loyiha aktivlari va pul oqimlari
Tahlil usuli	Korxonaning moliyaviy holati tahlili	Loyiha samaradorligi va pul oqimlari tahlili
Moliyalashtirish muddati	Qisqa yoki o'rta muddatli	Asosan uzoq muddatli
Investorlar ishtiroki	Cheklangan	Bir nechta investor va moliyaviy institutlar ishtirok etadi

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy kreditlash mexanizmi asosan qarz oluvchining umumiy moliyaviy holatiga asoslanadi. Bunda kreditni qaytarish manbai sifatida korxonaning umumiy moliyaviy faoliyati va aktivlari ko'rib chiqiladi. Natijada kredit risklarining asosiy qismi bank zimmasiga yuklanadi.

Loyihaviy moliyalashtirish mexanizmida esa asosiy e'tibor investitsiya loyihasining iqtisodiy samaradorligiga hamda loyiha doirasida shakllanadigan kelajakdagi pul oqimlariga qaratiladi. Bu esa investitsiya risklarini loyiha ishtirokchilari o'rtasida taqsimlash imkonini beradi. Shu sababli rivojlangan mamlakatlarda infratuzilma, energetika va sanoat sohalarida amalga oshirilayotgan yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda loyihaviy moliyalashtirish mexanizmi keng qo'llanilmoqda [7].

2. Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayonida risklarni samarali boshqarish hamda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish investitsiya loyihalarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida tijorat banklarida investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha bir qator ilmiy yangiliklar asoslab berilgan.

Birinchiidan, investitsiya loyihalarini baholash jarayonida raqamli scoring tizimi hamda ssenariyli pul oqimlari modelini qo'llash taklif etiladi. Mazkur yondashuv investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini yanada chuqur tahlil qilish imkonini beradi hamda kredit risklarini kamaytirishga xizmat qiladi. Pul oqimlari prognozining turli ssenariylar asosida baholanishi banklarga loyiha samaradorligini real iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda baholash imkonini yaratadi.

Ikkinchiidan, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda risklarni loyiha ishtirokchilari o'rtasida optimal taqsimlash mexanizmini takomillashtirish zarurligi asoslangan. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda barcha risklarni faqat bank zimmasiga yuklash moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli risklarni banklar, investorlar hamda davlat o'rtasida oqilona taqsimlash loyihaviy moliyalashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchiidan, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hajmiga institutsional omillar, xususan, iqtisodiy shaffoflik va mulk huquqi kafolatlari sezilarli ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan asoslangan. Moliya tizimida shaffoflik darajasining oshishi hamda investorlar huquqlarining ishonchli himoya qilinishi investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hajmining ortishiga olib keladi.

¹ Manba: muallif tomonidan ilmiy manbalar asosida tuzilgan [7].

To'rtinchidan, tijorat banklarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish maqsadida an'anaviy kreditlashdan loyihaviy moliyalashtirishga bosqichma-bosqich o'tish mexanizmini joriy etish taklif etiladi. Mazkur yondashuv banklarning investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi risklarini kamaytirish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish jarayonida risklarni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda barcha risklarni faqat bank zimmasiga yuklash moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli loyihaviy moliyalashtirish mexanizmidan risklarni loyiha ishtirokchilari o'rtasida optimal taqsimlash muhim hisoblanadi. Quyidagi jadvalda loyihaviy moliyalashtirish jarayonida asosiy risklarni banklar, investorlar va davlat o'rtasida taqsimlash modeli keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Loyihaviy moliyalashtirishda risklarni bank–investor–davlat o'rtasida taqsimlash modeli²

Risk turi	Bank	Investor	Davlat
Moliyaviy risk	Kredit ajratadi va moliyaviy nazoratni amalga oshiradi	Kapital qo'yilmalar orqali loyihani moliyalashtiradi	Moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi makroiqtisodiy siyosatni amalga oshiradi
Bozor riski	Loyiha daromadlilikini tahlil qiladi	Bozor kon'yunkturasiga mos strategiyani ishlab chiqadi	Bozor infratuzilmasini rivojlantiradi
Qurilish riski	Moliyalashtirish monitoringini amalga oshiradi	Loyihaning texnik jihatdan amalga oshirilishini nazorat qiladi	Normativ-huquqiy sharoitni yaratadi
Siyosiy va huquqiy risk	Shartnomaviy majburiyatlar ijrosini nazorat qiladi	Loyiha shartlariga rioya qiladi	Investitsiyalarni huquqiy jihatdan himoya qiladi
Operatsion risk	Loyiha moliyaviy faoliyatini monitoring qiladi	Loyihaning operatsion boshqaruvini amalga oshiradi	Tartibga soluvchi institutlar orqali nazoratni amalga oshiradi

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, loyihaviy moliyalashtirish mexanizmidan risklarni loyiha ishtirokchilari o'rtasida taqsimlash investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Banklar asosan moliyaviy risklarni baholash va kredit ajratish jarayonlarini nazorat qilish bilan shug'ullanadi, investorlar esa loyihaning texnik va operatsion boshqaruvini uchun mas'ul hisoblanadi.

Davlat esa investitsiya muhitini yaxshilash, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish hamda investorlar huquqlarini himoya qilish orqali loyihaviy moliyalashtirish jarayonida muhim institutsional rolni bajaradi. Shu sababli risklarni banklar, investorlar va davlat o'rtasida optimal taqsimlash loyihaviy moliyalashtirish samaradorligini oshirish hamda investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi [8].

Shunday qilib, tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, investitsiya risklarini kamaytirish hamda iqtisodiyotda investitsiya faolligini oshirishga xizmat qiladi.

3. Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish samaradorligini oshirish yo'nalishlari

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yirik infratuzilma va sanoat loyihalarini moliyalashtirishda loyihaviy moliyalashtirish mexanizmidan samarali foydalanish tijorat banklari faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Jahon amaliyotida loyihaviy moliyalashtirish yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning samarali vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi [9].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish samaradorligini oshirish uchun bir qator institutsional va iqtisodiy omillarni takomillashtirish zarur.

Birinchi, investitsiya loyihalarini baholash jarayonida zamonaviy moliyaviy tahlil usullaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Xususan, pul oqimlari prognozi, ssenariy tahlil hamda risklarni kompleks baholash mexanizmlarini qo'llash investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini aniqlash imkonini beradi [10].

Ikkinchi, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish zarur. Raqamli scoring tizimlari investitsiya loyihalarini baholash jarayonini avtomatlashtirish hamda kredit risklarini yanada aniq baholash imkonini beradi. Bunday yondashuv tijorat banklarining kredit portfeli sifatini yaxshilash hamda moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi [11].

Uchinchi, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat tomonidan investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari va kafolatlar berish investitsiya jarayonlarini faollashtirishga xizmat qiladi. Bunday mexanizmlar ko'plab rivojlangan mamlakatlarda davlat-xususiy sheriklik asosida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda [12].

2 Manba: muallif tomonidan ilmiy manbalar asosida ishlab chiqilgan [8].

To'rtinchidan, tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish bo'yicha maxsus moliyaviy institutlar va ekspert guruhlarini shakllantirish zarur. Bunday institutlar investitsiya loyihalarini chuqur tahlil qilish, risklarni baholash hamda loyihaviy moliyalashtirish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi [13].

Shunday qilib, tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, investitsiya risklarini kamaytirish hamda iqtisodiyotda investitsiya faolligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda loyihaviy moliyalashtirish mexanizmidan samarali foydalanish iqtisodiyotda investitsiya faolligini oshirish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Loyihaviy moliyalashtirish mexanizmi investitsiya risklarini loyiha ishtirokchilari o'rtasida taqsimlash, investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, tijorat banklarida investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish maqsadida bir qator ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi. Xususan, investitsiya loyihalarini baholash jarayonida pul oqimlariga asoslangan moliyaviy tahlil usullarini keng qo'llash investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini yanada aniq baholash hamda kredit risklarini kamaytirish imkonini beradi. Shuningdek, tijorat banklarida investitsiya loyihalarini baholash jarayoniga raqamli scoring tizimlarini joriy etish kredit risklarini tezkor va aniq baholash hamda kredit portfeli sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, loyihaviy moliyalashtirish jarayonida risklarni banklar, investorlar va davlat o'rtasida optimal taqsimlash mexanizmini takomillashtirish investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda moliyaviy risklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish bo'yicha ixtisoslashgan ekspert guruhlarini shakllantirish investitsiya loyihalarini chuqur tahlil qilish hamda moliyalashtirish jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan keng foydalanish esa qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb qilish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, moliya bozorida investitsiya muhitini yaxshilash hamda investorlar huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hajmining ortishiga hamda loyihaviy moliyalashtirish mexanizmining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, investitsiya risklarini kamaytirish hamda iqtisodiyotda investitsiya faolligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets* (12th ed.). Pearson Education.
2. Yescombe, E. R. (2018). *Principles of Project Finance*. Academic Press.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining investitsiya siyosatini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. – <https://lex.uz>
4. Fabozzi, F. J. (2016). *Institutional Investment Management: Equity and Bond Portfolio Strategies and Applications*. Wiley.
5. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
6. World Bank. (2020). *Global Financial Development Report 2019–2020: Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis*. World Bank Publications.
7. OECD. (2021). *Institutional Investors and Capital Market Development*. OECD Publishing. – <https://www.oecd.org>
8. International Monetary Fund. (2022). *Global Financial Stability Report*. IMF Publishing.
9. Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
10. Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2019). *Fundamentals of Corporate Finance* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). Bank tizimi faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlar. – <https://cbu.uz>
12. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. (2023). Investitsiya faoliyati bo'yicha yillik hisobot. – <https://gov.uz>
13. O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi. (2023). Kapital bozori rivojlanishi bo'yicha tahliliy hisobot. – <https://capitalmarket.uz>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100